

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

..... 07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Organização:

Apoio:

O MEIO ENQUANTO PRODUTO DO POLITICUS QUE O HABITA

Lavínia Fernandes da Silva

Universidade de São Paulo

laviniafernandes@usp.br

INTRODUÇÃO

Em 2018, Gay McDougall, integrante do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas, apresentou um relatório elaborado pela Rede de Defensores dos Direitos Humanos na China (CHRD) à Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório, que se baseava em entrevistas com apenas oito uigures e em “dados limitados” – conforme reconhecido pela própria organização ao tratar das informações – alegava que a China estaria detendo milhões de muçulmanos da minoria uigur na região autônoma de Xinjiang. A justificativa fornecida por esses relatórios para tais detenções seria a suposta tentativa do governo chinês de forçar essas minorias religiosas a renunciarem ao Islã e a prometerem lealdade irrestrita ao regime central. Essa acusação se tornou um ponto central no discurso ocidental sobre os direitos humanos, gerando um vasto movimento de condenação internacional.

Políticos, jornalistas e ativistas de direitos humanos, particularmente em países ocidentais, rapidamente adotaram essas alegações como base para um ataque informacional à China. No entanto, vale notar que essa adoção de uma narrativa tão grave, envolvendo milhões de vidas, foi feita sem a apresentação de provas concretas ou verificáveis sobre as alegações levantadas. Ao invés de uma análise aprofundada dos dados ou uma investigação mais minuciosa, o relato de McDougall foi amplificado de forma indiscriminada, lançando uma cruzada informacional contra a China e suas políticas em Xinjiang.

A recepção dessa narrativa pela comunidade internacional, especialmente pelos políticos e pela mídia ocidental, nos leva a questionar as contradições subjacentes nesse movimento de defesa dos direitos humanos, especialmente quando o contexto político global é considerado. Ao observarmos o tratamento dado aos muçulmanos uigures, temos que considerar um paradoxo interessante. Esses mesmos agentes que se compadecem da situação dos uigures na China têm sido os protagonistas de políticas que, historicamente, têm resultando em violações massivas dos direitos dos muçulmanos em outras partes do mundo.

Tomemos como exemplo as políticas de imigração implementadas na Europa e na América Anglo-Saxônica. Em várias nações ocidentais, políticas restritivas contra imigrantes muçulmanos têm sido uma constante, incluindo a criminalização de refugiados e a construção de uma narrativa de medo em torno do “radicalismo islâmico”. Não apenas isso, mas a "Guerra ao Terror" – iniciada após os atentados de 11 de setembro de 2001 – levou a um envolvimento militar direto no Oriente Médio, com consequências devastadoras para milhões de muçulmanos. A invasão do Afeganistão, do Iraque e outras operações militares em países predominantemente muçulmanos resultaram em mais de um milhão de mortes, a maioria delas de árabes muçulmanos. Para muitos críticos, essas ações foram tomadas sob o pretexto da luta contra o terrorismo, mas acabaram resultando em uma tragédia humanitária sem precedentes, exacerbando a instabilidade e os danos sociais e econômicos nas regiões afetadas.

Este paradoxo entre a retórica ocidental de defesa dos muçulmanos uigures e as políticas agressivas que destroem vidas muçulmanas no Oriente Médio e em outras partes do mundo revela uma contradição central nas abordagens ocidentais em relação ao Islã e aos direitos humanos. Por um lado, se apresenta uma preocupação com a suposta repressão religiosa dos uigures, enquanto, por outro lado, são implementadas políticas que marginalizam, militarizam e destroem as comunidades muçulmanas globalmente. Essa dicotomia não pode ser ignorada, pois aponta para uma hipocrisia nas justificativas para a intervenção ocidental, muitas vezes mascarada por uma retórica de "defesa dos direitos humanos".

É importante refletir sobre o contexto mais amplo das dinâmicas de poder e os interesses geopolíticos que moldam essas narrativas. No caso de Xinjiang, os relatos ocidentais frequentemente omitem ou minimizam a complexidade da situação regional, tratando a questão

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

como uma simples disputa de direitos humanos. No entanto, o cenário global de uma China ascendendo economicamente e politicamente, especialmente com sua Iniciativa do Cinturão e Rota, tem gerado reações hostis de potências ocidentais, para as quais a crítica aos direitos humanos em Xinjiang se tornou uma ferramenta de pressão geopolítica.

Dessa maneira, a análise da situação de Xinjiang não pode se limitar a uma leitura unidimensional, mas deve considerar as contradições evidentes nas políticas ocidentais em relação ao mundo muçulmano e as motivações mais amplas que orientam as campanhas informativas e políticas. Ao mesmo tempo, é necessário questionar a forma como as narrativas de direitos humanos são manipuladas e utilizadas, não apenas como um mecanismo legítimo de defesa das liberdades, mas também como uma ferramenta para reequilibrar forças geopolíticas.

OBJETIVOS

Contextualizar e explicar como a Constituição Chinesa organiza as Regiões Autônomas, destacando o governo autônomo de Xinjiang e seu papel nas políticas de

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

desradicalização religiosa e política. Com enfoque em medidas tomadas pelo governo chinês, especialmente após os surtos de violência em 2009 e 2014, que resultaram em mortes e feridos.

Além disso, descrevemos as medidas de desradicalização, detalhamos a criação de regulamentos e mudanças focadas na reeducação e reintegração dos internos, como a educação profissional e o acompanhamento psicológico. Também respondemos às críticas internacionais, defendemos que as alegações de "atrocidades" nos centros de reeducação em Xinjiang já foram desmentidas, a partir de fontes como visitas de organismos internacionais, jornalistas e diplomatas além de exemplos de apoio, como a própria Organização para a Cooperação Islâmica (OIC) e o Banco Mundial, que elogiaram os esforços da China na região.

Ademais contrapomos a narrativa ocidental, buscamos argumentar que as acusações de genocídio cultural, trabalho forçado e campos de detenção em Xinjiang são infundadas, apesar da insistência dos países ocidentais em manter esse discurso. Ao final, questionamos o foco ocidental em Xinjiang. Encerramos o texto com uma pergunta: "Por que Xinjiang?" que é respondida em nossas considerações finais mas, ao mesmo tempo, sugere uma crítica às intenções dos países ocidentais ao focarem na região.

METODOLOGIA

Nossa metodologia de pesquisa adota uma abordagem mista, com ênfase principal em uma análise qualitativa, voltada para a compreensão profunda das ações da China em Xinjiang. O foco principal é a análise de documentos, relatos históricos e discursos políticos, com o

objetivo de examinar como o governo chinês implementou suas políticas na região e a forma como elas são interpretadas por diferentes atores internacionais.

Inicialmente, realizamos uma revisão documental detalhada, que envolveu o exame de fontes primárias e secundárias, tanto locais quanto internacionais. Entre os documentos analisados, destacam-se a Constituição Chinesa, o regulamento de desradicalização de Xinjiang e outros textos oficiais emitidos pelo governo chinês, que fornecem o arcabouço jurídico e normativo das políticas implementadas na região. Esses documentos foram essenciais para compreender as justificativas e os objetivos por trás das medidas de segurança e de controle da região, além de permitir uma contextualização das políticas adotadas no contexto de segurança nacional e integridade territorial da China.

Além disso, nossa análise incluiu relatórios e estudos elaborados por organizações internacionais, como o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação Islâmica (OIC), que forneceram uma perspectiva mais ampla e ajudaram a entender as implicações socioeconômicas das políticas de desradicalização e suas possíveis consequências para a população de Xinjiang. A combinação dessas fontes permitiu uma análise multidimensional das políticas da China e seus impactos, não apenas dentro do país, mas também nas relações internacionais.

A pesquisa também se debruçou sobre eventos históricos chave que marcaram a história recente de Xinjiang, como os surtos de violência em 2009 e 2014, que serviram como catalisadores para a intensificação das medidas de segurança e desradicalização na região. Esses eventos, acompanhados de uma série de respostas políticas, sociais e militares, fornecem um pano de fundo crucial para a construção e implementação das medidas antiterroristas adotadas pelo governo chinês. Investigamos como essas respostas foram moldadas pelas percepções de ameaça à estabilidade interna da China e como elas influenciaram a formulação das políticas subsequentes.

Em paralelo, também incluímos em nossa análise as declarações e os relatos de observadores internacionais que realizaram visitas à Xinjiang, como jornalistas, ativistas de direitos humanos, organizações de defesa da liberdade religiosa e representantes de governos estrangeiros. Este conjunto de fontes externas oferece uma visão alternativa e, muitas vezes,

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

crítica das políticas chinesas, enriquecendo o debate sobre a situação na região. A partir dessa diversidade de pontos de vista, buscamos entender não apenas os aspectos objetivos das políticas de desradicalização, mas também as percepções e as narrativas construídas sobre as ações da China em Xinjiang.

Por fim, um aspecto central de nossa metodologia é a contraposição de narrativas. Dado o alto grau de polarização sobre o assunto, com a narrativa ocidental frequentemente criticando as alegadas “atrocidades” e as políticas de repressão da China, e a versão chinesa apresentando essas medidas como necessárias para a manutenção da estabilidade e segurança, procuramos realizar uma comparação crítica entre essas visões. Essa contraposição inclui uma análise das declarações do Tribunal Penal Internacional e outras organizações que questionam a legitimidade das críticas, buscando desafiar as narrativas dominantes e proporcionar uma visão mais equilibrada e informada do que realmente está ocorrendo na região de Xinjiang.

Nosso objetivo é, portanto, não apenas documentar e analisar as políticas de desradicalização da China, mas também contribuir para um debate mais amplo e fundamentado sobre a complexidade da situação em Xinjiang, levando em consideração a diversidade de pontos de vista, as implicações sociais e políticas e as dimensões geopolíticas que envolvem o tema.

RESULTADOS

No ano de 2018, Gay McDougall, advogada americana que passou sua carreira abordando direitos humanos internacionais e discriminação racial, apresentou um relatório da ONG Rede de Defensores dos Direitos Humanos na China - CHRD sigla em inglês - ao Comitê

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

para Eliminação da Discriminação Racial, comitê que, por sua vez, é composto por especialistas independentes da Organização das Nações Unidas.

Esse relatório foi baseado em entrevistas com uigures e em ‘dados limitados’, palavras usadas pela própria ONG para se referir a sua pesquisa. A CHRD afirma que a China está detendo milhões de muçumanos da minoria Uigur na região autônoma de Xinjiang. E que isso tem como justificativa forçar essas minorias a renunciarem ao Islã e prometeram lealdade ao governo chinês.

A Rede de Defensores dos Direitos Humanos na China é uma ONG sediada em Washington/DC e que se posiciona abertamente contra o ‘governo ditatorial comunista’ chinês (palavras usadas pela própria organização em seu site), e é fortemente financiada pelo NED, sigla em inglês do National Endowment For Democracy. Uma organização que foi criada especialmente para promover a democracia em outros países, ou seja, é o departamento oficial que mobiliza e financia golpes e campanhas contra nações que resistem à agenda de Washington.

Baseada em entrevistas com oito uigures e em dados limitados, segundo a própria ONG, que perdeu mais credibilidade ao se contradizer afirmando em seu relatório que entrevistou dezenas de pessoas mas usaram somente o relato de oito entrevistados anônimos para fundamentá-lo.

O relatório afirma que o governo chinês está forçando minorias étnicas a participarem de programas de educação extrajudicial e privando de maneira arbitrária a liberdade na Região Autônoma de Xinjiang. E que, segundo as descobertas desta ONG, o número de pessoas retiradas de suas casas e detidas em Campos de Reeducação, ou forçadas a comparecer aos Campos seriam entre 600.000 a 1,3 milhões de pessoas. Esses dados são especulados e não há nenhum dado concreto sobre as detenções em massa.

Com a feitura e divulgação desse relatório a maioria das agências de mídia ocidental entram em extremo êxtase, e usam desse movimento para divulgar que a ONU diz relatos confiáveis de que a China mantém milhões de empregos em campos de concentração fonte jornal routers.

A fonte confiável da mídia ocidental não é somente a CHRD, há também a figura de Adrian Zenz, professor sênior, evangélico e membro sênior em estudos da China na Fundação

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Memorial das Vítimas do Comunismo uma organização consequente do Comitê Nacional das Nações Cativas, que por sua vez foi fundada pelos ucranianos Lev Dobriansky e Yaraslau Stetsko Esse último foi um dos principais líderes da milícia fascista OUN-B que lutou ao lado dos nazistas durante a ocupação da Ucrânia. Ademais, Adrian Zenz, em 2017, entrou para Jamestown Foundation e é responsável pelo resumo da China no site da ThinkTank conservadora de política de defesa americana. Todos esses cargos o ajudaram a legitimar seu discurso anti-China e a difundir suas pesquisas e trabalhos sobre os milhões de internados nos campos de reeducação em Xinjiang.

Adrian Zenz baseou-se em um relatório da Istqlal TV, uma organização de mídia uigur no exílio com sede na Turquia. Essa emissora promove a causa separatista uigur e recebe apoio do ETIM (Movimento Islâmico do Turquestão Oriental), hoje mais conhecido como TIP (Partido Islâmico do Turquestão). O TIP defende uma luta pan-turquista e nacionalista uigur, com o objetivo de estabelecer um estado independente chamado Turquestão Oriental. Atualmente, o ETIM está atuando na Síria, especialmente na província de Idlib, controlada pela Al-Qaeda. Zenz, que considera seu trabalho sobre a China guiado por convicções religiosas, afirma que a defesa do povo uigur é para ele uma missão ou ministério.

O histórico recente de terrorismo em Xinjiang é relevante para compreender as políticas antiterroristas adotadas pela China. Em 2009, a região experimentou surtos de violência que foram sucedidos por uma segunda onda de ataques terroristas em 2014, os quais resultaram em 282 mortes e mais de 1.800 feridos. No início dessa segunda onda, o governo chinês banuiu o Facebook do país após a empresa se recusar a fornecer informações sobre a organização dos atentados. Em resposta aos crescentes ataques, a Região Autônoma Uigur de Xinjiang emitiu em 2014 uma notificação intitulada “Ataque Fortemente contra as Atividades Terroristas dentro dos Limites da Lei”.

No contexto jurídico, a Seção VI da Constituição Chinesa trata das regiões autônomas, que são áreas com autonomia administrativa e governamental, criadas para proteger as heranças culturais das minorias étnicas. Essas regiões recebem apoio financeiro do governo central para promover o desenvolvimento econômico e cultural. Em Xinjiang, o governo autônomo é responsável pela implementação de políticas de desradicalização. Em março de 2017, o 12º Comitê Permanente do Congresso Popular da Região Autônoma Uigur de Xinjiang aprovou o

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

"Regulamento de Desradicalização de Xinjiang" como parte do trabalho de combate ao extremismo. Esse regulamento focou principalmente na educação profissionalizante dos internos e no acompanhamento psicológico. Em 2018, o 13º Comitê Permanente alterou os regulamentos, reforçando a educação profissional como estratégia central para a reinserção dos internos na sociedade.

Entretanto, mesmo essas políticas de inserção social têm sido alvo de críticas internacionais. Alguns veículos de comunicação ocidentais divulgaram alegações de “atrocidades” ocorridas nos centros de reeducação em Xinjiang, embora muitas dessas alegações tenham sido posteriormente desmentidas.

Após 2018, Xinjiang recebeu diversas visitas de jornalistas, ativistas e diplomatas de países da África, do Oriente Médio e da Ásia Central, que relataram suas observações sobre a região. No entanto, agentes dos Estados Unidos, de países da União Europeia e de seus aliados ainda não visitaram Xinjiang, mantendo uma postura crítica.

Em 2019, durante a 46ª sessão do Conselho de Ministros Estrangeiros da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC), a China foi elogiada por seus esforços na prestação de cuidados aos cidadãos muçulmanos. O Banco Mundial, que ajudou a financiar os centros de reeducação, afirmou em nota oficial que não havia encontrado evidências de abusos nos centros de Xinjiang.

Em 2020, durante a 65ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o 3º Comitê apresentou quatro declarações conjuntas sobre as políticas da China em Hong Kong e Xinjiang. A primeira, emitida pela Alemanha e assinada por 39 países, criticava as ações do governo chinês. A segunda, emitida por Cuba e assinada por 49 países, apoiava as políticas da China em Xinjiang. O Paquistão emitiu a terceira declaração, assinada por 59 países, também em apoio à China em Hong Kong. A quarta declaração, emitida pelo Irã em nome de países como Omã e Catar, opôs-se à politização da questão dos direitos humanos na China. Além dessas declarações conjuntas, sete países – África do Sul, Etiópia, Chade, Maldivas, Papua Nova Guiné, Quirguistão e Tajiquistão – apresentaram separadamente suas críticas à politização dos direitos humanos em relação à China.

Ainda em dezembro de 2020, o Tribunal Penal Internacional anunciou, em comunicado ao governo no exílio do Turquestão Oriental, que não prosseguiria com as investigações contra

a China por supostos genocídios e crimes contra os uigures em Xinjiang, devido à falta de provas suficientes. Essas decisões e visitas internacionais indicam que, apesar das acusações ocidentais, há divergências significativas quanto à interpretação e veracidade das alegações de abusos na região de Xinjiang.

Mas por que, apesar de a China já ter demonstrado ao mundo que não há genocídio cultural, trabalho forçado ou campos de detenção de minorias muçulmanas em Xinjiang, os países ocidentais continuam insistindo nesse discurso?

Xinjiang é uma região de importância estratégica e territorial crucial para a China. Ocupando cerca de 17% do território nacional, é a maior unidade administrativa do país, o que confere à região um peso considerável nas decisões políticas e econômicas de Pequim. Sua vasta extensão territorial e localização geográfica a tornam essencial para a estabilidade e segurança da nação. A população de Xinjiang é composta por mais de 40 grupos étnicos distintos, tornando-a uma região extremamente diversificada do ponto de vista cultural e linguístico. O grupo étnico uigur, que fala uma língua turca, é o mais numeroso da região, embora outros grupos étnicos significativos também estejam presentes. Entre eles estão os han (que falam mandarim), os hui (também de fala mandarim), os mongóis (que falam mongol), os cazaques e os uzbeques (falantes de línguas turcas), além de minorias como os manchus e os russos. As línguas oficiais de Xinjiang são o turco-uigur e o mandarim, o que reflete tanto a herança cultural local quanto o controle centralizado do governo chinês.

Geograficamente, Xinjiang ocupa uma posição estratégica singular, fazendo fronteira com oito países: Mongólia, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão e, de forma indireta, com a Índia. Esta localização não apenas confere à região uma relevância diplomática, mas também a torna um ponto de convergência para rotas comerciais que ligam a China ao resto da Ásia Central, ao Oriente Médio e à Europa. Historicamente, Xinjiang foi um elo crucial da Rota da Seda, a antiga rede de rotas comerciais que conectava o Império Chinês com o mundo ocidental. A cidade de Kashgar, localizada no extremo oeste da região, tem sido um centro vital de comércio entre diferentes culturas e continentes,

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

consolidando-se como um ponto de passagem estratégico no comércio de bens preciosos, como seda, especiarias e tecidos.

Além de sua importância geopolítica e comercial, Xinjiang é um polo econômico vital para a China. A região abriga o maior centro petroquímico do país, sendo responsável pela produção de gás natural e petróleo, fornecendo recursos energéticos essenciais para o desenvolvimento de outras regiões da China. Xinjiang também possui vastos depósitos minerais, incluindo carvão, ferro e outros recursos críticos para a indústria pesada chinesa, consolidando-se como uma base industrial estratégica. Além disso, a região desempenha um papel crescente na produção e distribuição de energia renovável, especialmente em relação à energia solar e eólica, reforçando seu valor dentro das metas de sustentabilidade energética e a transição para fontes limpas.

A relevância de Xinjiang vai além do contexto doméstico da China e está intrinsecamente ligada ao projeto internacional "Iniciativa do Cinturão e Rota" (BRI, na sigla em inglês), lançado pelo governo chinês. Este ambicioso projeto visa conectar a China com diversos países através de uma rede de infraestrutura, incluindo rodovias, ferrovias e portos, promovendo o comércio, o investimento e a cooperação em várias esferas. Xinjiang, devido à sua localização estratégica e seus recursos naturais, desempenha um papel central nesse projeto, funcionando como uma ponte entre a Ásia Central e o resto do mundo. Embora a Iniciativa do Cinturão e Rota tenha como objetivo promover o desenvolvimento econômico global e melhorar a conectividade, ela também tem gerado preocupação em algumas potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos e os países da União Europeia, que veem essa expansão como uma ameaça ao seu domínio econômico e político.

No contexto dessa crescente influência global da China, especialmente com a BRI, os países ocidentais têm respondido de forma crítica, utilizando a questão dos direitos humanos, particularmente em Xinjiang, como um dos principais pontos de contestação. A alegação de que a China estaria cometendo abusos contra os direitos humanos, especialmente com relação ao tratamento da população uigur, tem sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação ocidentais e por organizações de direitos humanos. Em resposta, o governo chinês acusa os países ocidentais de distorcerem a realidade e de adotarem uma postura de interferência nos assuntos internos da China.

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Nos últimos anos, essa tensão geopolítica tem se intensificado, com uma retórica mais agressiva de ambos os lados. Em particular, os Estados Unidos têm adotado medidas para conter a ascensão da China, muitas vezes usando como ferramenta a desinformação e a manipulação de narrativas sobre a situação em Xinjiang. A acusação de que o governo chinês estaria envolvido em uma "campanha de repressão" contra os uigures tem sido amplamente divulgada, sendo utilizada como parte de uma "guerra irregular" mais ampla, que também envolve questões comerciais, diplomáticas e de segurança. Nesse cenário, Xinjiang se tornou não apenas um ponto de fricção interna dentro da China, mas também um campo de batalha diplomático e informativo no palco global.

Esse contexto geopolítico e econômico complexo explica a importância estratégica de Xinjiang para a China e os desafios que o país enfrenta em relação à sua imagem internacional. A crescente tensão com o Ocidente, particularmente em torno das alegações de violações de direitos humanos, torna Xinjiang uma região de suma importância para a política interna e externa da China, além de ser um componente crucial na definição da direção do país no século XXI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil deve se preocupar com a questão de Xinjiang, assim como com a crescente tensão entre China e o Ocidente, por várias razões que envolvem aspectos econômicos, diplomáticos e geopolíticos.

Primeiramente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, sendo um mercado fundamental para a exportação de commodities brasileiras, como soja, minério de ferro e petróleo. Qualquer escalada nas tensões internacionais envolvendo a China pode impactar negativamente o comércio global e, consequentemente, a economia brasileira. Com mais de

30% das exportações brasileiras destinadas à China, uma desaceleração econômica ou restrições comerciais impostas por tensões geopolíticas poderiam gerar efeitos em cadeia, afetando setores cruciais da economia nacional e o emprego em várias regiões do Brasil.

Além disso, a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), da qual Xinjiang é uma peça-chave, representa uma oportunidade estratégica para o Brasil. Embora a América Latina ainda não seja um foco central desse projeto, países da região têm manifestado interesse em se integrar à iniciativa. Participar desse novo corredor de comércio e infraestrutura poderia trazer investimentos significativos para o Brasil em áreas como energia, transporte e tecnologia. Esse projeto pode criar novas oportunidades para empresas brasileiras participarem de cadeias globais de valor e ampliarem o acesso a mercados internacionais, fortalecendo a posição do Brasil como um exportador competitivo. No entanto, alinhar-se com essa iniciativa requer que o Brasil equilibre cuidadosamente suas relações com os Estados Unidos e outros países ocidentais, que veem o projeto com desconfiança, devido ao temor de perder influência geopolítica e econômica.

Do ponto de vista diplomático, o Brasil também precisa navegar com cautela em um cenário global polarizado, no qual pressões de países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, podem exigir posicionamentos mais críticos em relação à China. Historicamente, o Brasil tem adotado uma postura de não intervenção nos assuntos internos de outros países, uma política que reforça a sua imagem de mediador neutro e respeitável no cenário internacional. No entanto, a crescente pressão internacional sobre a situação de Xinjiang pode forçar o país a se posicionar, o que poderá afetar suas relações com uma das duas maiores potências mundiais: China ou Estados Unidos. Adotar uma posição equilibrada será essencial para o Brasil preservar sua autonomia diplomática e evitar se tornar refém de disputas entre grandes potências.

Além disso, o Brasil deve considerar o impacto das narrativas sobre Xinjiang no contexto de sua própria política interna. Questões envolvendo direitos humanos e geopolítica podem ser instrumentalizadas por diferentes atores no debate político nacional, influenciando a formulação de políticas externas. Garantir que o Brasil mantenha uma posição coerente e baseada em interesses de longo prazo será essencial para sua estabilidade e credibilidade no cenário internacional.

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Por fim, o Brasil deve prestar atenção às transformações no sistema internacional, especialmente à rivalidade crescente entre China e Estados Unidos, que influencia diretamente o funcionamento de instituições globais e o desenvolvimento de novas alianças econômicas e políticas. Como uma economia emergente, o Brasil tem muito a ganhar ao se posicionar de maneira pragmática e estratégica, evitando antagonismos desnecessários e buscando parcerias que favoreçam seu crescimento sustentável.

Portanto, o Brasil deve prestar atenção a essas dinâmicas globais para proteger seus interesses econômicos, evitar rupturas diplomáticas desnecessárias e garantir que continue a ser um ator relevante no comércio e na política internacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIATED PRESS. Disponível em: <https://apnews.com/article/1a7aad978ad5470bb6450ef13f86469e>. Acesso em: 30 set. 2024.

BRITANNICA, Encyclopædia. Uyghur. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Uyghur>. Acesso em: 30 set. 2024.

COMITÊ PARA ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL. Relatório da Rede de Defensores dos Direitos Humanos na China. 2018. Disponível em: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/INT_CERD_NGO_CHN_31915_E.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

EAST TURKISTAN TV. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20160423085003/http://www.east-turkistan.tv/STR2/?/tili/Uyghurche/>. Acesso em: 30 set. 2024.

GRAYZONE, THE. A ONU não relatou os campos de internamento da China para muçulmanos uigures. 2018. Disponível em: <https://thegrayzone.com/2018/08/23/un-did-not-report-china-internment-camps-uyghur-muslims/>. Acesso em: 30 set. 2024.

HUMPHREY, John. The Political Economy of East Turkestan. Contemporary Chinese Affairs, v. 2, n. 1, p. 1-25, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02634937.2018.1507997?journalCode=ccas20>. Acesso em: 30 set. 2024.

LONG WAR JOURNAL. The Uighurs in their own words. 2009. Disponível em: https://www.longwarjournal.org/archives/2009/04/the_uighurs_in_their.php. Acesso em: 30 set. 2024.

REDE DE DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS NA CHINA (CHRD). China: números massivos de uigures e outras minorias étnicas forçados em programas de reeducação. 2018. Disponível em: <https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/>. Acesso em: 30 set. 2024.

RIVERA, J. A. China e os Uigures: Contextos e Desafios. China Perspectives, n. 3, p. 45-55, 2018. Disponível em: <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/648#bodyftn34>. Acesso em: 30 set. 2024.

RIVERA, J. A. O conceito de território e as lutas por reconhecimento dos uigures na China. Revista de Estudios Norteamericanos, n. 12, p. 67-85, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/282/28245351016/html/>. Acesso em: 30 set. 2024.